

LOS COLORANTES NATURALES DEL MAR

Melis Cokdinleyen¹, Gloria Domínguez-Rodríguez^{1,2}, Elena Ibáñez¹, Alejandro Cifuentes¹

¹*Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España.*

²*Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química, Universidad de Alcalá, Ctra. Madrid-Barcelona km 33.600, 28871, Alcalá de Henares, Madrid, España.*

Palabras clave: algas; ficobiliproteínas; polisacáridos; colorantes; disolventes sostenibles.

Actualmente, hay un creciente interés por la búsqueda de etiquetas alimentarias sin aditivos, donde los productos que se incluyen en él sean naturales y más saludables. Uno de los principales retos de la industria alimentaria, es el reemplazo de colorantes sintéticos por naturales. A pesar de que los colorantes sintéticos son sometidos a estrictos controles sanitarios para ser incluidos en los alimentos, éstos son rechazados en muchas ocasiones por el consumidor por su preferencia hacia productos naturales. Es por ello que muchos investigadores han centrado sus estudios en la búsqueda de nuevas fuentes naturales de colorantes alimentarios. En este sentido, las algas como *Palmaria palmata* han mostrado ser una fuente muy interesante de colorantes con un gran valor comercial para ser incluidos en alimentos, cosméticos e incluso textiles. En particular, las algas contienen unos colorantes llamados ficobiliproteínas, que además de dar color, tienen propiedades beneficiosas para la salud. Además, de contener ficobiliproteínas, las algas también poseen otros compuestos llamados polisacáridos que influyen en las propiedades físicas del alimento, como en su elasticidad [1].

Pero, ¿cómo podemos extraer las ficobiliproteínas y los polisacáridos de las algas?

Habitualmente, para su extracción se utilizan metodologías de extracción convencionales que requieren mucho tiempo de extracción y donde se emplean disolventes caros y tóxicos. Para evitar estos problemas, se han desarrollado técnicas de extracción más sostenibles, como la extracción con líquidos presurizados. La extracción con líquidos presurizados se basa en la utilización de disolventes a elevadas temperaturas y presiones, manteniendo siempre el disolvente en estado líquido durante el proceso de extracción [2]. En general, se han utilizado disolventes de extracción como el etanol, metanol, agua o una combinación de éstos. Sin embargo, en los últimos años han surgido disolventes más sostenibles, biodegradables, no tóxicos y baratos, los llamados disolventes eutécticos naturales profundos (NaDES, por sus siglas en inglés). Están formados por mezclas de dos o más componentes que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo azúcares como la glucosa o el glicerol o ácidos como el ácido cáprico, entre otras cosas. Estos disolventes han mostrado ser más eficientes en la extracción de compuestos de interés a partir de alimentos que los disolventes comúnmente usados [3]. Sin embargo, no existen estudios que demuestren la eficiencia de extracción de ficobiliproteínas y polisacáridos a partir de algas empleando NaDES a altas presiones.

Por todo ello, en este estudio se evaluó la capacidad de seis NaDES de obtener ficobiliproteínas y polisacáridos a partir de *Palmaria palmata*. Se demostró que el NaDES compuesto por glicerol y glucosa sometido a alta presión es eficiente para la extracción de ficobiliproteínas y polisacáridos a partir de *Palmaria palmata*. Además, se observó que los extractos obtenidos tenían una elevada capacidad antioxidante. De esta manera, este estudio contribuyó en el avance en el desarrollo de métodos sostenibles y ecológicos para la recuperación de compuestos de alto valor añadido de algas para su utilización como colorantes y/o compuestos beneficiosos para la salud.

Agradecimientos

G.D.R agradece a la Universidad de Alcalá por su contrato postdoctoral Margarita Salas.

Referencias

- [1] L. Geuer, N. Erdmann, M. Lorenz, H. Albrecht, T. Schanne, M. Cwienczek, D. Geib, D. Strieth, R. Ulber, Colorful diversity-modified methods for extractin and quantification of photopigments and phycobiliproteins isolated from phototrophic micro-and macroalgae, *Journal of Chemical Education*, 100 (2023), 852-860.
- [2] M. Plaza, G. Domínguez-Rodríguez, M. Castro-Puyana, M.L. Marina, *Polyphenols analysis and related challenges in Polyphenols: Properties, recovery, and applications*, Elsevier, 2018.
- [3] M. Plaza, G. Domínguez-Rodríguez, C. Sahelices, M.L. Marina, A sustainable approach for extracting non-extractable phenolic compounds from mangosteen peel using ultrasound-assisted extraction and antural Deep eutectic solvents, *Applied Sciences*, 11 (2021), 5625.